

**ФОРМАЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СРОКИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД**

**Толубекова Б.Х.,
Хведелидзе Т.Б.**

*Институт истории и права Казахского национального
педагогического университета им. Абая, Казахстан, г. Алматы*

**FORMALLY DEFINED TERMS IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN: A SYSTEMATIC APPROACH**

**Toleubekova B.,
Khvedelidze T.**

*Institute of History and Law,
Kazakh National Pedagogical University named after Abai*

Аннотация

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан устанавливается, что процессуальные сроки исчисляются часами, сутками, месяцами, годами. Четкое установление длительности сроков путем обозначения их начального и конечного моментов позволяет относить данный объект к категории формально определенных сроков. Наряду с этим, видов формально определенных сроков предусмотрено такое множество, что необходимость отыскания их нормативной основы в целях правильного применения и точного соблюдения становится препятствием, усложняющим уголовное судопроизводство. Все это требует коррекции на основе системного подхода.

Abstract

The Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan establishes that procedural terms are calculated in hours, days, months, years. The clear establishment of duration of terms by designating their initial and final moments allows to refer this object to the category of formally defined terms. At the same time, there are so many types of formally defined time limits that the need to find their normative basis for correct application and accurate observance becomes an obstacle that complicates criminal proceedings. All this requires correction on the basis of a systematic approach.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, формально определенные процессуальные сроки, системный подход.

Keywords: criminal proceedings, formally defined procedural time limits, system approach.

Введение

Современное уголовно-процессуальное право Республики Казахстан придерживается традиционных представлений о процессуальных сроках, определяя их как важнейшую гарантию соблюдения законности при производстве по уголовным делам и как один из факторов, подтверждающих действие уголовно-процессуального закона во времени. Энциклопедическое определение процессуального срока в уголовном судопроизводстве сводится к его пониманию как времени, установленному для совершения отдельных процессуальных действий, начала или завершения производства в конкретной стадии процесса [1, с.972]. Процессуальные сроки в действующем УПК РК, на наш взгляд, характеризуются аморфностью и бессистемностью, не основаны на четких подходах, обеспечивающих их точное соблюдение и правильное применение. Так, по нашим подсчетам, в УПК РК содержатся указания на формально определенные: сроки-часы в 100 нормах, регламентирующих досудебное производство, сроки-сутки – 186-и нормах, сроки-месяцы – в 63-х нормах. Текущее законодательство является постоянным источником пополнения уголовно-процессуального закона новыми указаниями на сроки.

При этом, более чем 10 раз законодатель говорит о «разумных сроках». Органам, осуществляющим уголовное судопроизводство, непросто ориентироваться в сроках, устанавливаемых в разных стадиях и по разным поводам. Только жестко определенных сроков-часов, сроков-суток, сроков-месяцев насчитывается 28 видов, применение которых в нормах УПК РК предусмотрено около 400 раз (без учета сроков-годов). Есть основание полагать, что такое обилие формально определенных процессуальных сроков трудно признать «разумным».

Актуальность приведения видов процессуальных сроков в единую систему обусловлена приоритетами, указанными в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. В частности, в п.4.11. названного документа говорится, что важнейшей задачей в деле усовершенствования уголовно-процессуального законодательства является «упрощение процедур в досудебном производстве в целях сокращения порядков принятия процессуальных решений» [3, с. 17], что означает также приведение процессуальных сроков в единую систему, доступную для понимания и простую в применении.

Основная часть

Согласно ч. 1 ст. 48 УПК РК сроки в уголовном судопроизводстве исчисляются часами, сутками, месяцами, годами [2]. Анализ иных норм УПК РК свидетельствует о том, что данное правовое установление общего характера не во всех случаях упоминается в Кодексе процессуальных сроков соблюдается. Данное обстоятельство актуализирует вопрос о целесообразности применения законодателем к регламентации процессуальных сроков системного подхода [4]. Наши аргументы в пользу данного тезиса следующие.

1. Уголовно-процессуальное право – это фундаментальная отрасль системы национального права. Система права – это строение национального права, заключающееся в разделении единых (по назначению в обществе) внутренне согласованных норм на определенные части, называемые отраслями права и институтами права [5, с. 558].

Таким образом, национальное право – это системное образование. И как любая система, национальное право в каждом своем элементе (отрасли, институте) также должно носить системный характер, что может проявляться в четкой структурированности как системы в целом, так и ее отдельных частей.

Преимущества системного подхода как методологического направления познания и социальной практики состоят в том, что он способствует адекватной постановке проблем и выработке эффективной стратегии их изучения и выработке рациональных способов обеспечения и сохранения связей между элементами данной системы [6, с. 612-613]. Таким образом, признавая отрасль уголовно-процессуального права элементом системы национального права, законодатель должен обеспечивать соблюдение признаков системности в каждом институте уголовно-процессуального права. Процессуальные сроки – это один из институтов данной отрасли.

2. В регламентации порядка применения меры пресечения в виде домашнего ареста предусмотрен срок длительностью не более 30 минут для нахождения должностного лица в жилище арестованного (п. 7) ч. 1 ст. 146 УПК РК). Процессуальный срок длительностью менее одного часа не предусмотрен в общих правилах дифференциации сроков в порядке ст. 48 УПК РК. С учетом того, что такой срок в УПК РК применяется всего лишь один раз, можно согласиться с фактом отсутствия указания на исчисление сроков в минутах в пределах ст. 48 УПК РК. Но в таком случае, в целях достижения единообразия в понимании, толковании и применении норм отраслевого права, а также в целях сохранения терминологического единства, было бы правильным указывать в ст. 146 УПК РК не на «30 минут», а на «полчаса».

Наряду с этим, при составлении протоколов превалирующего большинства процессуальных действий (например, протоколы следственных действий) требуется указывать время начала и окончания их производства с точностью до минуты. Соблюдение этого правила имеет важное значение при оценке соблюдения законности (например, допрос несовершеннолетнего не может продолжаться непрерывно более двух часов. Исчисление этого времени основано на учете часа и минут начала и окончания допроса.). Аналогичная ситуация наблюдается также в регламентации порядка задержания подозреваемого. Однако в подобных случаях указание минут необходимо для точного отсчета разрешенной длительности того или иного процессуального действия, но не для исчисления сроков минутами.

3. Представляется чрезмерно широким разброс в УПК РК формально определенных процессуальных сроков, исчисляемых часами (нами выявлено 10 видов их длительности во времени), что можно наглядно проследить по приведенным ниже данным (табл. 1).

Таблица 1

Частота применения видов процессуальных сроков, исчисляемых часами в досудебном расследовании

Длительность в часах	Следователь, дознаватель	Прокурор	Следственный судья	Иные участники	Всего
1,0	2	1		1	4
2,0	3	3		1	7
3,0	4	1		1	6
4,0	2	2		2	6
5,0	2	1		1	4
8,0	2	1	1		4
12,0	2	1	7		10
24,0	16	11	7	5	39
48,0	5	3			8
72,0	7	5			12
Всего:	45	29	15	11	100

Имеющее место разнообразие видов процессуальных сроков, исчисляемых часами, не способствует достижению высокого качества в досудебном производстве. Ничтожная практическая ценность предпринятого законодателем подхода в рассматриваемой части очевидна. Оптимизация в данной части требует уменьшения количества их

видов и может быть достигнута на основе систематизации, например, путем объединения сроков длительностью от одного до трех часов и указанием перечня действий, в проведении которых предусматривается их применение. При длительных сроках возможен другой вариант: не упоминать срок длительностью 24 часа применительно к прокурору в 9

нормах, а один раз в общих правилах указать перечень действий, которые прокурор должен выполнить в течение 24-х часов. Аналогично можно предусмотреть срок длительностью 24 часа для выполнения перечня процессуальных действий в рамках полномочий следователя, дознавателя. Полагаем, что нет необходимости, например, в каждом случае уведомления следователем прокурора о своих действиях или принятых решениях 16 раз указывать на 24 часа, в течение которых это уведомление необходимо осуществить. Целесообразнее в общих правилах один раз указать перечень

действий и решений следователя, о которых в обязательном порядке надлежит уведомить прокурора в течение 24-х часов. При таком подходе в определенной степени обеспечивается системный подход, минимизирующий риск несоблюдения процессуальных сроков.

Не менее широкий разброс видов формально определенных процессуальных сроков наблюдается при их исчислении сутками, что видно из приведенных ниже данных (табл. 2).

Таблица 2

Частота применения процессуальных сроков, исчисляемых сутками, в производстве по уголовному делу

Длительность в сутках	Следователь, дознаватель	Прокурор	Суд	Следственный судья	Иные участники	Всего
1	11	7	4	1		23
2	2	1				3
3	21	18	13	5	4	61
5	12	5	5		2	24
7	1	2				3
10	7	8	12	5	4	36
15	4	2	8	2	4	20
20	3	3	1			7
30	1				1	2
40	2	2		2		6
90					1	1
Всего:	64	48	43	15	16	186

Наиболее часто применяемые формально определенные сроки, исчисляемые сутками, представлены: тремя сутками – 61 случай, десять сутками – 36 случаев, одними сутками – 23 случая, пятью сутками – 24 случая. Более всего обременены необходимостью соблюдать процессуальные сроки следователи и дознаватели – 64 случая из 186. Нет ясности в вопросе о целесообразности предусмотрения таких сроков, как 30 суток и 90 суток, которые применяются в УПК РК по одному разу. Правильнее было бы исчислять их месяцами: один месяц и три месяца. Примечательно, что указанные сроки установлены в правилах экстрадиции, где

наряду с ними применяются сроки, исчисляемые часами и месяцами. Так, в ст. 588 УПК РК (о временном содержании лица под стражей, которое подлежит экстрадиции) применены сроки: в часах – 12,0; 72,0; в сутках – 10; 40. Далее, в ст. 593 УПК РК (об отсрочке передачи и выдаче лица на время иностранному государству) применен срок длительностью 90 суток (является более целесообразным указанием на срок – «три месяца»).

Формально определенные сроки, исчисляемые месяцами, также представлены достаточно широко. Соответствующие данные приведены ниже (табл. 3).

Таблица 3

Месяцы	Следователь, дознаватель	Прокурор	Суд	Следств. судья	Иные участники	Всего
1	5	4	6	4	3	22
2	1	1	1	1	3	10
3	1	3	3	1		8
6	1	1	3	3	3	11
9	1	1		1		3
12	3	3	1	3		10
18	1	1		1		3
Всего:	13	14	14	14	8	63

Назначение сроков, исчисляемых месяцами, в основном определяется общими правилами досудебного расследования: дознание должно быть завершено в течение одного месяца, предварительное расследование – двух месяцев. Далее, при наличии оснований, срок может быть продлен сначала до трех месяцев, затем – до девяти месяцев, в особо

сложных случаях - до двенадцати месяцев, максимальный срок – не более чем до восемнадцати месяцев, который применяется в исключительных случаях. Дальнейшее продление срока содержания под стражей не допускается (ст. 151 УПК РК). Срок длительностью восемнадцать месяцев в УПК РК исчислен не годами (например, полтора года или

один год и шесть месяцев), а месяцами, что является целесообразным.

3. Исчисление процессуальных сроков годами представляется спорным по ряду обстоятельств. Во-первых, срок длительностью до одного года применен только один раз. Так, в соответствии со ст. 102 УПК РК, жалобы на решение о прекращении уголовного дела на досудебной стадии могут быть поданы «в течение одного года с момента вынесения соответствующего постановления органа уголовного преследования». Во-вторых, не все сроки, исчисляемые годами, относятся к уголовно-процессуальным. Так, в УПК РК предусмотрены нормы, содержащие ссылки на сроки уголовно-правовых санкций. Например, при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей необходимо руководствоваться специальными условиями: применение данной меры пресечения обусловлено характером деяния, за совершение которого уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет (ч. 1 ст. 147 УПК РК). Очевидно, что такого рода сроки не имеют отношения к видам уголовно-процессуальных, исчисляемых годами. Заслуживает внимания подход российского законодателя, который в УПК РФ не предусматривает исчисление процессуальных сроков годами: здесь они переводятся в месяцы.

Основные выводы

1. Процессуальные сроки, предусмотренные в УПК РК, носят бессистемный, хаотичный характер, что значительно усложняет их соблюдение и применение органами, осуществляющими уголовное судопроизводство. Отсутствует единообразие в установлении длительности процессуальных сроков, что придает им произвольный характер.

2. Процессуальные сроки должны быть приведены в единую систему, быть

разумными, рациональными, правила их применения должны быть простыми и отвечать требованию целесообразности. Из ч. 1 ст. 48 УПК РК целесообразно исключить правило об исчислении процессуальных сроков «годами».

Список литературы

1. Юридический словарь /Под ред. А. Н. Азриляна. – М.: Институт новой экономики, 2007. – 1152 с.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Принят Законом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V. Введен в действие с 1 января 2015 года. С изменениями и дополнениями по состоянию на 15 декабря 2023 года.

3. Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. – Утверждена Указом Президента РК от 15 октября 2021 года № 674. // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674> (дата обращения: 05.01.2024 г.).

4. Толеубекова Б. Х., Хведелидзе Т. Б. Уголовно-процессуальные сроки: проблемы систематизации (по законодательству Республики Казахстан) // Вестник КазНПУ им. Абая, Серия юриспруденция, 2021, № 1 (63). – С. 82-94.

5. Большой юридический словарь /Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 704 с.

6. Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.